

ОЗУҚА ЭКИНЛАРИ СЕЛЕКЦИЯСИ УЧУН БОШЛАНҒИЧ МАНБАЛАРНИ ЎРГАНИШ

¹Аллашов Бахрам Давлетбаевич, ²Нурматов Аъзамжон Акбарович, ³Жўраева
Дилдора Рустамовна, ⁴Ахмедов Тўлқин Пардаевич

¹қ.х.ф.н., к.и.х., Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти (ЧПИТИ),
²қ.х.ф.н., к.и.х., ЧПИТИ, Тошкент, ³қ.х.ф.ф.д., ЧПИТИ, ⁴ЧПИТИ, Тошкент, Ўзбекистон
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14160261>

Аннотация. Озуқабоп экинларда юқори ҳосилдор янги навлар яратишда бошланғич манбаалар муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. селекция жараёнлари учун бошланғич ашёларни тўғри танлаш учун бошланғич манбааларни яхшилаб ўрганиши керак бўлади. Институт тажриба даласида миллий генбанкдан олинган бошланғич манбаалар экиб синалди ва айрим қимматли хўжалик белгилари бўйича ўрганилди. Ушбу мақолада бошланғич манбааларни синашда айрим қимматли хўжалик белгиларини ўрганиши натижасида олинган маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: озуқа базаси, озуқабоп экинлар, тажриба, селекция, танлаш, намуна, ҳосилдорлик, қимматли-хўжалик белгилар, бошланғич ашё.

Аннотация. При создании новых высокоурожайных сортов кормовых культур большое значение имеет исходный материал. Чтобы правильно выбрать исходные материалы для процессов селекции, необходимо тщательно изучить исходные источники. На экспериментальном поле института были высеяны исходные источники, полученные из национального генбанка и изучены по ряду хозяйственно-ценным признакам. В этой статье представлена информация, полученная в результате исследования некоторых хозяйственно-ценных показателей при тестировании исходных источников.

Ключевые слова: кормовая база, кормовые культуры, эксперимент, селекция, выбор, образец, урожайность, хозяйственно-ценные признаки, исходный материал.

Abstract. When creating new high-yielding varieties of forage crops, the source material is of great importance. In order to correctly select the source materials for the selection processes, it is necessary to carefully study the source sources. The source sources obtained from the national gene bank were sown in the experimental field of the institute and studied for a number of economically valuable traits. This article presents information obtained as a result of studying some economically valuable indicators when testing the source sources.

Keywords: forage base, forage crops, experiment, selection, choice, sample, yield, economically valuable traits, source material.

Озуқабоп экинлар селекцияси учун бошланғич манбаларни ўрганиш, агрономия ва биотехнология соҳасида муҳим аҳамиятга эга. Бу жараёнда экинларнинг янги, самарали ва иқлимга мослашган навларини яратиш мақсадида уларнинг генетик ресурсларини ўрганиш керак.

Бошланғич манбаларни ўрганиш учун қуйидаги йўналишларга эътибор бериш керак бўлади:

Генетик ресурслар: Озуқабоп экинларнинг анъанавий навлари, жойлашуви ва уларнинг генетик хусусиятлари ҳақида маълумотларни йиғиш.

Молекуляр селекция: ДНК анализи ва геномик тадқиқотлар орқали экинларнинг генетик хусусиятларини аниқлаш.

Экологик шартлар: Экинларнинг ўсишини ва ривожланишини таъсир этувчи экологик омилларни ўрганиш.

Агротехник усуллар: Экинларнинг самарадорлигини ошириш учун агротехник усулларни тадқиқ қилиш.

Молиялаштириш ва ресурслар: Селекция жараёнини молиялаштириш ва ресурсларни самарали бошқариш.

Илмий тадқиқотлар: Олий таълим муассасалари ва илмий тадқиқот марказлари билан ҳамкорлик қилиш.

Ушбу манбаларни ўрганиш, селекция жараёнини самарали ташкил этиш ва озуқали экинларнинг янги навларини яратишда муҳим аҳамиятга эга.

Республикаимиз қишлоқ хўжалигининг ялпи маҳсулотлари улушида чорвачилик соҳаси ҳам алоҳида ўрин эгаллаб келмоқда, у халқимизни қимматли озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлашда муҳим аҳамият касб этади. Шу туфайли чорвачиликни янада ривожлантириш, чорва моллари маҳсулдорлигини ошириш, чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини сезиларли даражада ошириб бориш бугунги куннинг муҳим вазифалардан бири бўлиб турибди. Бунинг учун эса соҳада мустаҳкам озуқа базасини яратиш, тупроқ иқлим шароитларига ҳам боғлиқ ҳолда ҳар бир гектар ердан етиштириладиган озуқа бирлиги ошириб бориш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Қишлоқ хўжалик ҳайвонларини, шу жумладан отларни маккажўхоридан тайёрланган силос билан озиқлантириш уларни маҳсулдорлигини ва ишчанлигини оширади. Жумладан, И.Хафизов, Б.Қахрамонов, С.Исамухаммедов., А.Хафизовнинг (2022) маълумотларига кўра, озиқлантириш омили қишлоқ хўжалик ҳайвонларини маҳсулдорлиги оширишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, беда ўсимлиги, маккажўхори ва оралик экинлардан тайёрланган пичан, силос ҳамда сенаж асосий озуқалардан ҳисобланади. И.Хафизов, У.Куччиев, А.Хафизовларнинг (2009) хулосасига кўра, тўла қийматли озиқлантириш имкониятларини яратиш сигирларнинг сут маҳсулдорлигини ва пуштдорлик хусусиятларини оширади. Соҳа олимлари А. Нурматов, И.Хафизовларнинг (2024) фикрича, қорабайир зот отларига макбул озиқлантириш шароитини яратиш, уларни насл ва ишчанлик хусусиятларини яхшилайти. И.Хафизов, А.Хафизовларнинг (2024) фикрига кўра, отларни келиб чиқишини ўрганиш йилқичиликни барқарор ривожлантиришда муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади. Д.Парманова томонидан яйловлардан оқилона фойдаланиш, яйловлардан оқилона фойдаланишнинг асосий тамойиллари, қорақўл қўйларини мувозанатли озиқлантириш, қорақўл қўйларини сақлаш, эфемер яйловларнинг содалаштирилган икки бўғинли ўн йиллик яйлов алмашуви, содалаштирилган тўрт йиллик яйлов масалалари муҳокама қилиш бўйича тадқиқот ишлари олиб борилган.

Б.Д.Аллашов, М.Х.Зулфиқоров, М.Н.Саттаровларнинг тадқиқотларида ҳашаки лавлаги, маккажўхори, сули, тритикале экинлари бўйича бирламчи уруғчилик ишлари олиб борилган ва ушбу навларда наводорлик кўрсаткичлари яхшиланган. Б.Аллашов, С.Жамоловлар озуқабоп экинларнинг иссиққа ва сув танқислигига бардошли хорижий нав, намуналарини танлаш бўйича тадқиқотлар олиб боришган. Маҳаллий иқлим шароитимизда яхши кўрсаткичларга эга бўлганларини кўпайтириш ишларини давом эттиришган. С.Жамолов, Б.Аллашовлар (2023) тажрибаларида маккажўхорининг хорижий намуналарини синалган ва қимматли хўжалик беогилари бўйича ўрганилган.

Институт тажриба хўжалигида миллий генбанкдан олинган оқжўхорининг коллекцион намуналарини экиб ўрганилди. Ушбу намуналар айрим қимматли хўжалик

белгилари бўйича ўрганилди. Қуйидаги 1-жадвалда окжўхори экини намуналарини ўсимлик бўйини ўлчаш бўйича олинган натижалар келтирилган.

1-жадвал

Оқжўхори экини намуналарида ўсимлик бўйи ўртача кўрсаткичлари

№	Каталог рақами	Намуна номи	Келиб чиқиши	n	Кўрсаткичлар оралиғи	Ўсимлик бўйи, см
1	К-106	IS-9734 Cigoliuos	Ҳиндистон	9	140-175	160,0±0,07
2	К-124	IS-20563 Cigoliuos	Ҳиндистон	12	150-170	159,6±0,04
3	К-145	САФВНИИР	Россия	14	120-150	130,6±0,05
4	К-523	JS 7211 с	АҚШ	11	210-300	259,5±0,09
5	К-357	Juar Dalauia	Ҳиндистон	31	260-280	274,0±0,03
6	К-652	ICSR-101	Мексика	24	125-150	141,0±0,02
7	К-684	ICSR-292	Ҳиндистон	27	155-210	168,0±0,08
8	К-690	ICSR-89039	Ҳиндистон	29	250-290	271,0±0,07
9	К-700	Квобеле	Франция	29	260-320	289,0±0,06
10	Андоза	Ўзбекистон-5	Ўзбекистон	21	250-280	262,0±0,04

Жадвал маълумотларидан кўриш мумкинки, окжўхорининг К-700 коллекцион рақамли Франциянинг “Квобеле” намунасида ўсимлик бўйи юзасидан ўртача кўрсаткич юқори бўлганлиги, яъни ушбу намунада ўсимлик бўйи ўртача кўрсаткичи 289 см ни ташкил этган. Намуналар ичида энг паст кўрсаткични К-145 коллекцион рақамли Россия намунаси намоён қилди, ушбу намунада ўртача кўрсаткич 130,6 см ни ташкил этди. К-106 коллекцион рақамдаги намунада ушбу кўрсаткич 160,0 см ни, К-124 коллекцион рақамдаги намунада 159,6 см ни, К-523 коллекцион рақамдаги намунада 259,5 см ни, К-357 коллекцион рақамдаги намунада 274,0 см ни, К-652 коллекцион рақамдаги намунада 141,0 см ни, К-684 коллекцион рақамдаги намунада 168,0 см ни, К-690 коллекцион рақамдаги намунада эса 289,0 см ни ташкил этди. Тажрибаларда ўрганилган 9 та хорижий намуналарнинг 3 таси андозадан, яъни маҳаллий Ўзбекистон-5 навидан юқорироқ кўрсаткичларга эга бўлган бўлса, 6 та намуналарда ушбу кўрсаткич, яъни ўсимлик бўйи ўртача кўрсаткичи андозадан паст кўрсаткичларга эга бўлди.

Шунингдек, ушбу намуналар бир ўсимликдаги барглари сони, барглари эни ва узунлиги бўйича ўртача кўрсаткичлари ҳам таҳлил қилинди. Бундай таҳлиллардан олинган натижалар қуйидаги 2-жадвалда келтириб ўтилган.

2-жадвал

Оқжўхори экини намуналарида барг сони, барги эни ва барги узунлиги бўйича ўртача кўрсаткичлар

№	Каталог рақами	Намуна номи	Келиб чиқиши	n	Барг сони, дона	Барг эни, см	Барг узунлиги, см
1	К-106	IS-9734 Cigoliuos	Ҳиндистон	9	14,7	9,2	57,6
2	К-124	IS-20563 Cigoliuos	Ҳиндистон	12	14,5	9,95	61,75
3	К-145	САФВНИИР	Россия	14	7,1	6,95	77,4

4	К-523	JS 7211 с	АҚШ	11	10,9	5,75	69,2
5	К-357	Juar Dalauia	Ҳиндистон	31	11,0	6,4	72,85
6	К-652	ICSR-101	Мексика	24	10,9	8,05	82,1
7	К-684	ICSR-292	Ҳиндистон	27	11,3	7,4	64,35
8	К-690	ICSR-89039	Ҳиндистон	29	14,0	7,1	81,65
9	К-700	Квобеле	Франция	29	14,7	6,65	68,2
10	Андоза	Ўзбекистон-5	Ўзбекистон	21	11,9	7,85	67,1

Жадвал маълумотларидан кўришиб турибдики, бир ўсимликдаги ўртача барглари сони бўйича андозада 11,9 дона бўлган бўлса, 4 та намунада бу кўрсаткичлардан андозадан юқори, 5 та намунада пастроқ бўлган, барг эни бўйича ўртача кўрсаткич андозада 7,85 см ни ташкил этган бўлса, 3 та намунада андозага нисбатан юқорироқ, 6 та намунада пастроқ кўрсаткичларга эга бўлган, барг узунлиги бўйича ўртача кўрсаткич андозада 67,1 см ни ташкил этган бўлса 6 та намунада юқорироқ, 3 та намунада пастроқ кўрсаткичга эга бўлди.

Хулосалар. Олиб борилган тадқиқотлар ва олинган натижаларга асосланиб шундай хулоса қилиш мумкинки, 9 та хорижий намуналарнинг 3 таси андозадан, яъни маҳаллий Ўзбекистон-5 навидан юқорироқ кўрсаткичларга эга бўлган бўлса, 6 та намуналарда ушбу кўрсаткич, яъни ўсимлик бўйи ўртача кўрсаткичи андозадан паст кўрсаткичларга эга бўлди. Бир ўсимликдаги ўртача барглари сони бўйича андозада 11,9 дона бўлган бўлса, 4 та намунада бу кўрсаткичлардан андозадан юқори, 5 та намунада пастроқ бўлган, барг эни бўйича ўртача кўрсаткич андозада 7,85 см ни ташкил этган бўлса, 3 та намунада андозага нисбатан юқорироқ, 6 та намунада пастроқ кўрсаткичларга эга бўлган, барг узунлиги бўйича ўртача кўрсаткич андозада 67,1 см ни ташкил этган бўлса 6 та намунада юқорироқ, 3 та намунада пастроқ кўрсаткичга эга бўлган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Атабаева Х.Н., Рўзметов Р. Дала экинларини етиштиришни илғор технологиялари. Тошкент 2004 йил. 33 бет.
2. Б.Аллашов, С.Жамолов. Озуқабоп экинларнинг иссиққа ва сув танқислигига бардошли нав, намуналарини танлаш. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. 2023/11/11. Ст. 230-233 <https://scholar.google.ru/scholar?oi=bibs&cluster=16540820802880710312&btnI=1&hl=ru>
3. Б.Д.Аллашов, С.Г.Жамолов, Д.Р.Жўраева. Сувсизлик ва иссиққа чидамли бўлган озуқабоп экинларнинг хорижий нав ёки намуналарини танлаш. Ж. Science and innovation. 2023. 285-296 бетлар. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=V9T5DIQAAAAJ&citation_for_view=V9T5DIQAAAAJ:QIV2ME_5wuYC
4. Жабборов Ш.Ш., Аллашов Б.Д., Тагаева Л.Х. Технология интенсивного выращивания жеребят карабайрской породы в условиях Узбекистана. Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния. 2024. №2 288-296 бетлар. <https://scholar.google.ru/scholar?oi=bibs&cluster=3442880369545614078&btnI=1&hl=ru>
5. С Жамолов, Б Аллашов. Маккаjo'horining xorijiy tizmalari rivojlanish davrlari. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных

- агрофитоценозов. 2023. №11
<https://scholar.google.ru/scholar?oi=bibs&cluster=13130295442451167104&btnI=1&hl=ru>
6. Д.Р.Жўраева, Б.Д.Аллашов. Маккажўхори етиштиришда инновацион усулда тайёрланган компостдан фойдаланиш. Ж. Science and innovation. Том 2. Special Issue 8. 2023. 297-301 б.
<https://scholar.google.ru/scholar?oi=bibs&cluster=14235063294462300552&btnI=1&hl=ru>
 7. Нурматов А., Жабборов Ш., Ҳафизов И., Тагаева Л. Қорабайир зотли тойларнинг ўсиш ривожланишини жадаллаштиришнинг илғор технологияси. Konferensiya materiallari: Konferensiya materiallari:Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni qishloq xojaligiga tadbiiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Тошкент, 2024/5/30, Тош ДАУ, 200-206б.
 8. Нурматов А., Ҳафизов И. Карабаирская порода лошадей–«золотой фонд» Узбекистана. Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния. г.Ош, 2024/6/28, №2 (7), С.212-218.
 9. Парманова Д.М.. Rational use of different types of feedings in the feeding of Karakol sheep. ACADEMICIA: : An International Multidisciplinary Research Journal-2021, 190-193 б.
 10. В.Д.Аллашов, М.Х.Зулфикаров, М.Н.Саттаров. Primary seed production of fodder crops. 2020/12/1. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012160